

O'ZBEK ADABIY TILI TARAQQIYOTI BOSQICHLARINI SHAKLLANISHI

Axmedova Dilafro'z Rahmatjonovna

Xorazm viloyati Xiva shahar

12-o'rta ta'lim maktabining O'zbek tili fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** O'zbek adabiy tili taraqqiyotini davrlashtirish (Eng qadimgi turkiy tildan boshlab, Hozirgi o'zbek adabiy tiligacha bo'lgan davr) haqida ma'lumotlar keltirildi.*

***Kalit so'zlar:** O'zbek adabiy tili sheva va lahjalar, qarluq-chigil-uyg'ur lahjasi, qipchoq lahjasi.*

O'zbek adabiy tili sheva va lahjalar bir butunligidan iborat bo'lgan o'zbek milliy tilidan farqlanadi. O'zbek adabiy tili o'zbek millatiga tegishli bo'lganligi sababli milliy tilning tarkibiy qismi hisoblanadi va u bilan butun-qism munosabatida bo'ladi. O'zbek adabiy tili uzoq davom etgan tadrijiy taraqqiyotga ega. Uning tarixi oltita davrni o'z ichiga oladi:

- I. Eng qadimgi turkiy til (V asrgacha).
- II. Qadimgi turkiy adabiy til (V-X asrlar).
- III. Eski turkiy adabiy til (XI-XIII asrlar).
- IV. Eski o'zbek adabiy tili (XIV-XIX asrning 1-yarmi).
- V. Yangi o'zbek adabiy tili (XIX asrning 2-yarmi).
- VI. Hozirgi o'zbek adabiy tili (XX asrdan boshlab).

I bosqich. Eng qadimgi turkiy tilni Markaziy Osiyo hududlarida yashagan qadimgi sak va massaget qabilalari tiliga xunn, yuyechji hamda boshqa turkiy qabila va urugʻlarning tili aralashuvidan hosil boʻlgan til tashkil etgan. Bizgacha bu tilda yaratilgan birorta yozma manba yetib kelmagan. Biroq arxeologiya, etnografiya fanlari mazkur tipdagi til mavjud boʻlganligi haqida guvohlik beradi.

II bosqich. Qadimgi turkiy adabiy til Turk hoqonligi barpo boʻlgandan to Qoraxoniylar davrigacha boʻlgan davrni oʻz ichiga oladi. Bu davrda run (Oʻrxun-Enasoy), uygʻur, soʻgʻd, manixey, braxma yozuvlarida bitilgan yodgorliklar bizgacha yetib kelgan. Bu yodgorliklar toshlarga, terilarga, yogʻochlarga bitilgan. Yodgorliklarning eng mashhurlari turk hoqonlari va sarkardalari Kultegin, Tunyuquq, Bilga hoqon shaʼniga qoʻyilgan tosh yozmalardir. Yodgorliklar Oʻrxun daryosi boʻylaridan (Moʻgʻuliston) topilgani uchun Oʻrxun yodnomalari yoki turk, run, dulbarjin yozuvlari deb ham yuritiladi. Yodnomalar XIX asrning ikkinchi yarmida topilgan. Ularni V.Tomsen oʻqishga, birinchi marta V.Radlov tarjima qilishga muvaffaq boʻldi. Bunga oʻxshash yodnomalar keyinchalik Enasoy daryosi boʻylaridan, Talas vodiysidan ham koʻplab topilgan.

Qadimgi turkiy til oʻziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ulardan eng muhimlari quyidagilar:

1. Bu til fonetik jihatdan **d**-lovchi til hisoblanadi, yaʼni bugungi **y**, **z** tovushlari oʻrnida **d** tovushi ishlatilgan: *adoq (oyoq) adgʻ (ayiq), edgu (ezgu)* kabi.

2. Morfologik jihatdan ham oʻziga xos belgilarga ega boʻlgan. Masalan tushum kelishigi **-gʻ/-g** qoʻshimchasiga, joʻnalish kelishigi esa *gʻaru/qaru/garu* shakliga ham ega boʻlgan: *budunugʻ (xalqni), Uygʻurgʻaru (uygʻurga)*1 kabi.

Sifatdagi va ravishdagi shakllarning oʻziga xos koʻrsatkichlari ishlatilgan: *oltachi (oʻlajak), udimat (uxlamay)*. Shart mayli **-sar** shaklida boʻlgan: *borsar (borsa)*.

(Bular haqida «Qadimgi turkiy til» kursi bo‘yicha darslik va qo‘llanmalardan batafsil ma’lumot olasiz).

III bosqich. Eski turkiy adabiy til. Til taraqqiyotining bu bosqichi Qoraxoniylar davlati barpo bo‘lish davri bilan boshlanadi. Bu davrda o‘zbek hamda boshqa turkiy adabiy tillarning ajralishi uchun zamin tayyorlandi.

Qoraxoniylar sulolasi hukmronligi davrida Movaraunnahr va Qashqar hududlarida qarluq-uyg‘ur va qipchoq, o‘g‘uz urug‘ tillari farqlanuvchi asosidagi turkiy adabiy til mavjud edi. Bu adabiy tilda «Qutadg‘u bilig‘», «Devonu lug‘otit turk», «Hibatul haqoyiq», Yassaviy «Hikmat»i, «Tafsir», «O‘g‘uznoma», «Qissasi Rabg‘uziy» kabi asarlar yaratilgan.

IV bosqich. Bu davrga kelib bugungi kunda amal qilayotgan turkiy tillar bir-biridan juda ko‘plab belgilari asosida farqlanib, mustaqillik kasb etib bordi. Xususan, eski o‘zbek adabiy tili ham vujudga keldi. Shuningdek, yozma adabiyot ommalashmaganligi tufayli adabiy til zaifroq bo‘lib, yozma manbalarda shevaviy xususiyatlar ko‘plab ko‘zga tashlanadi. Chunonchi, Farg‘ona va Movarounnahrda yozilgan asarlar tili Xorazm vohasida yaratilgan asarlar tilidan ma’lum dialektik xossalari bilan ajralib turar edi. Shuningdek, o‘g‘iz lahjasi o‘zbek tilini bugungi kunda ham turkiy tillarning o‘g‘iz guruhi bilan bog‘lab turganligi sababli unda har ikki tomon xususiyatlari qaysidir darajada saqlanishi tabiiy holdir. O‘zbek tilining qipchoq lahjasi va turkiy tillarning qipchoq guruhi haqida ham shunday fikr aytish mumkin.

Markaziy Osiyo Rossiya tomonidan bosib olingandan so‘ng bu yerdagi millatlar ustida ham ulug‘davlatchilik va ulug‘millatchilik mafkurasi o‘rnatila boshladi. Kuchli mafkuraviy tayziqlar natijasida hukmron tilga nisbatan ijobiy munosabat ham paydo bo‘ldi. Jonli nutqda, hatto she’riy asarlarda ham ruscha so‘zlarni

ishlatish hollari kuzatila boshladi. Buni Muqimiy, Zavqiy she’rlaridagi durak, chert, vot, poshyol so‘zlari isbotlaydi.

1917-yilgi Oktyabr to‘ntarishidan so‘ng nafaqat ruscha, balki sovetizm deb ataluvchi so‘zlar tilimizda hisobsiz darajada ko‘payib bordi. U mavjud so‘zlarimizni ham siqib chiqara boshladi. Masalan, *pioner (kashshof)*, *propaganda (targ‘ibot)*, *agitatsiya (tashviqot)*, *yedinitsa (birlik)*, *grajdan (fuqaro)*, *problema (muammo)*, *poeziya (she‘riyat)* kabi.

Rus tili hukmronligi kuchayishi natijasida boshqa milliy tillar kabi o‘zbek tili ham o‘zbek millatiga mansub kishilarning o‘zaro suhbat tiliga aylanib, rasmiy doiralardan siqib chiqarila boshladi. Rus tilida gaplashishlariga qarab kishilarni «madaniyatli» va qoloq kishilarga ajratish urf bo‘ldi. Yig‘inlar rus tilida olib borilar, barcha rasmiy hujjatlar va ish qog‘ozlari rus tilida yuritilar edi. Oliy o‘quv yurtlaridagi asosiy mashg‘ulotlar rus tilida o‘tilar edi. Umuman olganda, o‘tgan asrning 80-yillariga kelib, O‘zbekistonda ham rus tili mutlaq hukmronlikni qo‘lga oldi va o‘zbek tilining vazifa doirasi keskin toraydi. Mamlakatdagi bu kabi boshqa ijtimoiy jarayonlar kuchayishi sobiq SSSR hududida milliy istiqlol harakatiga turtki bo‘ldi. Milliy respublikalar milliy mustaqillik, milliy tillarga davlat tili maqomini berish talablari bilan chiqdilar. Bu jarayon O‘zbekistonda ham kuchli portlashlar asosida kechdi. Natijada 1989-yil 21-oktyabrda o‘zbek tiliga Davlat tili maqomining berilishi unga tom ma’noda mustaqillik baxsh etdi. U tobelik kishanlaridan butkul xolos bo‘lib, istiqlol vodiysida mustaqil rivojlana boshladi. 1991-yilda O‘zbekistonning davlat sifatida istiqlolga erishuvi esa o‘zbek tili davlat tili maqomining abadiyligini kafolatladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SH.SHoabdurahmonov va b. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. I qism. 1980.
2. E. Qilichev. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Buxoro. 1999/

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Abduazizov A.A. Fonologicheskaya sistema sovremennogo uzbekskogo yazika. Referativniy sbornik //Problemi fonologii i morfonologii. Referati. Obzori.